

Revista Secretaría de Marina-Armada de México

AÑO 42

EPOCA XXVIII

No. 286

NOVIEMBRE - DICIEMBRE

2024

23^{de} Noviembre

DÍA DE LA

ARMADA DE MÉXICO

CXCIX Aniversario

CONSEJO EDITORIAL

ALMIRANTE
RAYMUNDO PEDRO MORALES ÁNGELES
SECRETARIO DE MARINA

ALMIRANTE
JOSÉ BARRADAS COBOS
SUBSECRETARIO DE MARINA

ALMIRANTE
FRANCISCO GUILLERMO ESCAMILLA CÁZARES
OFICIAL MAYOR

ALMIRANTE
GERARDO DE JESÚS TOLEDO GUZMÁN
INSPECTOR Y CONTRALOR GENERAL DE MARINA

ALMIRANTE
JOSÉ MANUEL SALINAS PÉREZ
JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

CONTRALMIRANTE
RAFAEL ANTONIO LAGUNES ARTEAGA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CAPITÁN DE FRAGATA C.G. DEM.
YOSHIO CHUY VALENZUELA
DIRECTOR DE EDITORIAL INSTITUCIONAL
Y AUDIOVISUALES

Pág
5

INFORMAR

Construcción del Puerto Nuevo
Manzanillo-Cuyutlán: futuro
referente de clase mundial

Pág
10

199 Años de Soberanía en el Mar

Pág
27

ÚNETE para poner fin a la violencia
contra las mujeres #NoHayExcusa

Pág
33

Avances en tecnología subacuática
en México: la historia de la
medición de profundidades en el
mundo y la ecosonda monohaz de
la UNINDETEC

Revista de la
SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO

AÑO 42 / ÉPOCA XXVIII / No. 286 / NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024

www.gob.mx/semar
unicos@semar.gob.mx

Quejas y sugerencias: 55 5624 6500

La Revista Secretaría de Marina-Armada de México, Año 42, Época XXVIII, No. 286, noviembre-diciembre 2024, es una publicación bimestral editada por la Secretaría de Marina-Armada de México, Avenida Heroica Escuela Naval Militar, No. 861, Colonia Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04830. Tel. 55-5624-6500, www.gob.mx/semar, unicos@semar.gob.mx Editor responsable: Rafael Antonio Lagunes Arteaga. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2001-102612332400-102, ISSN: 0185-3600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Impresa por Gráficos Digitales Avanzados, Calle Georgia, Núm. 181, Colonia Nápoles C.P. 03810, Alcaldía Benito Juárez, CDMX. Este número se terminó de imprimir en diciembre de 2024 con un tiraje de 600 ejemplares.

Avances en tecnología subacuática en México: la historia de la medición de profundidades en el mundo y la ecosonda monohaz de la UNINDETEC

Introducción

En 2024 se celebra el décimo aniversario del inicio de la línea de investigación y desarrollo en tecnologías subacuáticas en la Secretaría de Marina, resultado del esfuerzo institucional por reducir la dependencia tecnológica con el extranjero e incursionar en esta rama de la ciencia e ingeniería.

REDACCIÓN:
CAP. FGTA. SIA. IMN.
ALBERTO ANTONIO ESPINOZA PEYROT
DR. LUIS ALBERTO CASTELLANOS RIVERA
DR. RICARDO VILLALOBOS MENDOZA
MTRO. ERICK GUTIÉRREZ ZEFERINO

DISEÑO:
TTE. DE CORB. SCS. L. COM. GRÁF.
KIMY PASOS NAGAMATSU

FOTOGRAFÍA:
3ER. MTRE. SCS. FOT.
MARÍA ELIET REYES INDILI

Algunas costumbres Marineras dictan que, al entregar un buque a su Comandante, al despedir a algún elemento que se va de cambio o al iniciar algún viaje o botar un buque por primera vez se invoca la frase: “Buena mar y mejores vientos, que nunca te falte un pie de agua debajo de tu quilla”. No hay mejor frase que represente y ejemplifique, en la cultura marinera, la importancia de la medición de la profundidad del agua.

Historia de la medición de profundidad

Desde que la humanidad empezó a surcar los mares, surgió la necesidad de medir la profundidad del agua; principalmente para evitar que sus embarcaciones encallaran. La palabra sondeo según la Real Academia Española, consiste en “echar el escandallo al agua para averiguar la profundidad y la calidad del fondo” (RAE, Real Academia Española, 2024).

En el siglo XIX se realizaron varios intentos de mecanizar las sondas de profundidad, entre ellos, la máquina de Massey, las boyas de Peter Burt y la máquina de Kelvin. Sin embargo, en el siglo XXI, el sondeo mediante ecos acústicos ha desplazado progresivamente a otros métodos.

El sondeo realizado mediante ecos acústicos utiliza un dispositivo denominado ecosonda. Esta tecnología funciona por medio de ondas acústicas que se transmiten al agua y registran el intervalo de tiempo entre la emisión y el retorno de un pulso. Para determinar la distancia entre el sonar y el objetivo se utiliza el tiempo de vuelo y la velocidad del sonido en el agua, en el área del mar en que se está realizando la medición.

En 1912, el canadiense Reginald Fessenden inició la construcción de un transductor electroacústico denominado oscilador Fessenden, para 1914, realizó diversos experimentos con el fin de medir profundidades y distancia a objetos sumergidos, tales como icebergs.

Mientras tanto, en 1917, el físico francés Paul Langevin, quien había colaborado con Pierre Curie y tenía conocimientos sobre el efecto piezoeléctrico, y tomando en cuenta algunas ideas de Constantin Chilowsky, implementó un sistema piezoeléctrico que podía determinar la dirección y la distancia de un objeto sumergido (Zimmerman, 2017).

Después de la primera Guerra Mundial, comenzaron las investigaciones con materiales sintéticos piezoeléctricos. Durante las décadas de 1940 y 1950, Japón y la entonces Unión Soviética fabricaron las primeras cerámicas

piezoeléctricas de titanato de bario; por su parte, Estados Unidos las fabricó de titanato de circonato de plomo (cerámica piezoeléctrica). Estos materiales piezoeléctricos son los que actualmente se utilizan en los transductores de las ecosondas.

La primera ecosonda construida en América se llamó brazómetro (debido a que realizaba la medición en unidades de brazas) fue inventada por Herbert Grove Dorsey y patentada en 1928.

En un principio las sondas de profundidad utilizaban medios mecánicos manuales o semiautomáticos, a partir de las ecosondas las mediciones fueron automatizadas, permitiendo la elección de parámetros para su correcto funcionamiento. Desde el uso del silicio y de la invención de la microelectrónica; las ecosondas fueron evolucionando para incluir nuevas tecnologías que permiten medidas más fiables. Actualmente, el uso de microprocesadores y de la automatización se ha vuelto una prioridad.

Aplicaciones de los equipos de ecosondeo en la Secretaría de Marina

En las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal (LOAPF) y de la Armada de México (LOAM) se identifican 22 atribuciones asignadas a la Secretaría de Marina que están relacionadas con el empleo de equipos de ecosondeo. Esas atribuciones pueden clasificarse en cuatro grupos:

1. Empleo de las ecosondas para actividades de investigación científica, oceanográfica e hidrográfica (Figura 1)
2. Empleo de las ecosondas para la seguridad de la navegación de los buques de la Institución (Figura 2)
3. Promoción del desarrollo nacional de este tipo de tecnologías (Figura 3)
4. Vigilancia y supervisión a entes particulares para que empleen las ecosondas en apoyo a la seguridad de sus barcos (Figura 4)

EMPLEO DE ECOSONDAS PARA INVESTIGACIÓN

LOAPF

Vigilar, visitar e inspeccionar zonas marinas mexicanas.

Inspeccionar los servicios de la Armada; construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la Armada y la Secretaría de Marina; las obras marítimas, portuarias y de dragado que requiera el país; ejecutar los trabajos hidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las estadísticas relativas.

Integrar el archivo de información oceanográfica nacional.

Prestar los servicios auxiliares que requiera la Armada, así como los servicios de apoyo a otras dependencias federales, de las entidades federativas y de los municipios que lo soliciten o cuando así lo señale el titular del Ejecutivo Federal.

Intervenir, en el ámbito de su responsabilidad, en la protección y conservación del medio ambiente marino sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.

Inspeccionar, patrullar y llevar a cabo labores de reconocimiento y vigilancia para preservar, las Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones aplicables.

LOAM

Proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales, así como participar en toda actividad relacionada con el desarrollo marítimo nacional en coordinación con otras autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Coordinar los trabajos hidrográficos de las costas, mares, islas, puertos y vías navegables; publicar la cartografía náutica y la información necesaria para la seguridad de la navegación, y organizar el archivo de cartas náuticas y las estadísticas relativas.

EMPLEO DE ECOSONDAS PARA NAVEGAR

LOAPF

Alistar las unidades navales para emplear el poder naval de la federación.

Realizar acciones para salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva.

Ejercer funciones de guardia costera.

Salvaguardar la vida humana en el mar, mediante operaciones de búsqueda y rescate en las zonas marinas mexicanas, aguas internacionales y en las que el Mando Supremo lo ordene.

LOAM

Ejercer la Autoridad Marítima en seguridad marítima y salvamento en caso de accidentes o incidentes.

Mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, establecer y dirigir el servicio de búsqueda y rescate.

Figura 2. Atribuciones de la Secretaría de Marina relacionadas con el empleo de ecosondas para navegar

Figura 1. Atribuciones de la Secretaría de Marina relacionadas con el empleo de ecosondas para investigación.

Figura 3. Atribuciones de la Secretaría de Marina relacionadas con la promoción de actividades de desarrollo tecnológico

Derivado de la vigilancia y supervisión para el empleo de ecosondas y en el ejercicio de funciones de Autoridad Marítima, la Secretaría de Marina debe verificar las condiciones de operación de las embarcaciones y artefactos navales de bandera mexicana, lo que queda establecido en la Ley de Navegación, el Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima y los tratados y convenios internacionales de los que el país forma parte.

Como ejemplo de la importancia del equipo de ecosondeo, quedó establecido en el Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima que cualquier embarcación con cubierta, sin importar su eslora debe contar con un equipo

Figura 4. Atribuciones de la Secretaría de Marina relacionadas con la vigilancia del empleo de ecosondas

de ecosondeo. El convenio IMO A224 sección VII, enmendado en 1998 bajo la resolución MSC.74 (69), establece los parámetros mínimos de funcionalidad que debe cumplir un equipo de ecosondeo para apoyo a la navegación.

Por su parte, el Artículo 147 del Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima, establece que las embarcaciones de menos de 24 m de eslora que cuenten con cubierta principal deberán contar a bordo con una ecosonda del tipo aprobada por la Secretaría.

Incursión de la Secretaría de Marina en el desarrollo de tecnologías Subacuáticas y la ecosonda monohaz de la UNINDETEC

Como parte de sus atribuciones y con la visión de disminuir la dependencia tecnológica del exterior, la Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico (UNINDETEC), ha llevado a cabo esfuerzos para incursionar en el desarrollo de la tecnología de sistemas de detección subacuática

La UNINDETEC, tiene como misión: “Proponer, promover e impulsar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que permitan disminuir la dependencia tecnológica y altos costos de sistemas y equipos extranjeros adquiridos por la Secretaría de Marina, para satisfacer los requerimientos institucionales de la Armada de México”.

Del 2014 al 2018, la UNINDETEC ejecutó el primer proyecto de investigación y desarrollo de este tipo de tecnologías, que llevó por nombre Sistema de Vigilancia Marítima por Sonar (SIVISO), en el cual se incorporó la infraestructura del primer laboratorio de acústica subacuática de Latinoamérica (Figura 5).

Posteriormente, del 2020 al 2022, ejecutó el proyecto Vehículo Modular Acuático para Batimetría en Aguas Someras “ANGUILA” (Figura 6), el cual consistió en el desarrollo del primer vehículo de superficie no tripulado de la Armada de México, donde se incluyó la primera versión de una ecosonda monohaz siguiendo la línea de tecnología subacuática.

El objetivo de la ecosonda es brindar la capacidad de medir la profundidad del fondo marino como se muestra en la figura 2, en aguas someras menores a 200 metros para apoyar a la navegación de las unidades de superficies de la Armada de México y para aplicaciones de levantamientos batimétricos o dragado por la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (DIGAOHM).

Figura 5. Laboratorio de acústica subacuática de la UNINDETEC (2023)

Figura 6. Sistema de ecosonda monohaz Hidrosonic en vehículo ANGUILA

Una ecosonda emplea acústica subacuática para determinar la profundidad del fondo marino, utilizando un transductor con haz estabilizado en sus dos modos de operación activo/pasivo. El sistema de la ecosonda está constituido por cinco subsistemas que se mencionan a continuación:

1. Subsistema de sensor acústico: es un transductor subacuático a base de material piezoeléctrico activo/pasivo que al excitarlo eléctricamente emite un pulso acústico que regresa en forma de eco hacia el mismo transductor que lo convierte en una señal eléctrica para ser procesada.
2. Subsistema de transmisión: es la electrónica que integra la alimentación eléctrica, un Amplificador de Potencia de Sonar (SPA, por sus siglas en inglés) como transmisor que genera y amplifica la forma de onda del pulso acústico de transmisión y un tranceptor para utilizar un solo transductor en sus dos modos de operación.
3. Subsistema de recepción: es la electrónica que tienen diferentes etapas donde adquiere, filtra, acondiciona y amplifica el eco del pulso por medio de electrónica analógica con Amplificadores Operacionales (OPAMP, por sus siglas en inglés).
4. Subsistema de procesamiento de señales: es un dispositivo programable que realiza el procesamiento del eco del pulso acústico por medio de un algoritmo, para determinar la profundidad del fondo marino que se despliega en una pantalla local configurable o remota comunicada en red.
5. Subsistema de consola de adquisición: es un compartimento integrado por un gabinete o maletín de uso rudo para su transporte que contiene internamente una estructura metálica que da soporte mecánico a los componentes de los subsistemas para su montaje e integración.

Dentro del desarrollo del proyecto ANGUILA se realizaron dos primeras versiones de la ecosonda monohaz denominada Hidrosonic (Figuras 7 y 8). Además, el sistema se podía configurar por medio de comandos de manera local o remota desde una consola operación o equipo de cómputo para registrar las profundidades y coordenadas.

Tras los resultados obtenidos de diversos levantamientos realizados con la ecosonda monohaz de la Marina, incluida la dársena de la Heroica Escuela Naval Militar (HENM) y laguna Mandinga, Veracruz, se comprobó su confiabilidad para la navegación en zonas con profundidades de hasta 200 metros, en comparación con los resultados de una ecosonda comercial de marca reconocida.

Figura 7. Primera versión de la ecosonda monohaz Hidrosonic

Figura 8. Segunda versión de la ecosonda monohaz Hidrosonic

Una de las diversas ventajas en el desarrollo propio de este tipo de dispositivos es la facilidad de adaptabilidad con respecto a las necesidades de montaje de la ecosonda monohaz Hidrosonic en los diversos tipos de embarcaciones que tiene la Marina. La primera instalación de este sistema se integró en dos embarcaciones de resguardo marítimo federal modelo MAKO AMN 307505-R y AMN 307506-R (Figura 9), ubicadas en el Arsenal Nacional No.3 en el puerto de Veracruz.

Debido a los resultados obtenidos, que son considerados un caso de éxito, y con la visión de proveer ecosondas monohaz para las unidades de superficie de la Institución, como patrullas interceptoras, buques de investigación oceanográfica y tipo draga, por mencionar algunos, en el año 2023 se inició la ejecución de

Figura 9. Instalación de la segunda versión de ecosonda Hidrosonic

un proyecto donde se abordó el desarrollo de la tercera versión de la ecosonda monohaz como un proyecto de maduración tecnológica.

Este desarrollo integró un proceso de ingeniería industrial que permitió realizar los estudios de mercado, técnico, económico y financiero como complemento que acompañó los niveles de madurez tecnológica (TRL, por sus siglas en inglés).

El proyecto cumplió con el objetivo de dotar a la ecosonda monohaz con todas las funcionalidades establecidas en la norma ISO-9875:2023 “Ships and marine technology – marine echo-sounding equipment” y proveer un producto replicable que permite abastecer con sensores desarrollados con tecnología nacional

a los buques y embarcaciones menores de la Institución.

En esta tercera versión de la ecosonda (Figura 10) se integra una pantalla táctil HMI donde se despliega la gráfica de profundidad y se controla la configuración de transmisión, recepción, procesamiento de señales y comunicación.

Actualmente, el proyecto está siendo evaluado y mejorado con la finalidad de cumplir la norma internacional IEC 60945 “Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - General requirements – Methods of testing and required test result”. Una vez concluidas las pruebas de aceptación, iniciará un proceso de réplicas para proveer ecosondas monohaz que cumplan las normas de funcionalidad y robustez operativa que requieren las unidades de superficie de la Marina.

Prospectiva

Al analizar la viabilidad de replicar las ecosondas desarrolladas por la UNINDETEC para contribuir en el abastecimiento de equipos de apoyo a la navegación, es importante notar que no se tiene identificada ninguna compañía mexicana que produzca ecosondas de diseño y manufactura nacional.

Bajo el diseño operativo actual se identifica que la Armada de México tiene una demanda potencial de 184 ecosondas monohaz considerando el total de los buques con los que cuenta la Institución. Se considera que las ecosondas instaladas podrían reemplazarse y complementarse con tecnología propia conforme

Figura 10. Tercera versión de la ecosonda monohaz Hidrosonic

se vaya alcanzando la vida útil de los equipos instalados actualmente. Asimismo, se puede dotar a las dragas, buques de investigación, patrullas interceptoras, patrullas oceánicas, costeras y buques multipropósito con la ecosonda desarrollada por la UNINDETEC.

Adicionalmente y derivado de las nuevas atribuciones asignadas al ramo, existe una potencial demanda de ecosondas por parte de las capitanías de puerto para instalarlas como equipos de apoyo a la navegación en las embarcaciones de Resguardo Marítimo Federal (REMAFE) así como a las embarcaciones de la Autoridad Marítima Nacional (AMN).

De esta manera, la Secretaría de Marina contribuye al desarrollo nacional, desde el campo de la investigación y desarrollo tecnológico, reduciendo así la dependencia tecnológica de otros países, y como consecuencia, generando ahorros significativos, pero sobre todo, garantizando la navegación segura de las unidades de superficie de los buques de la Institución. ☉

Fuentes de consulta:

Poskett, J. (2015). Sounding in silence: men, machines and the changing environment of naval discipline, 1796-1815. *The British journal for the history of science*, 213-232.

RAE, Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. <https://dle.rae.es/sondar>

Zimmerman, D. (2017). 'A more creditable way': The discovery of active sonar, the Langevin Chilowsky patent dispute and the Royal Commission on Awards to Inventors. *War in history*, 48-68.